

METROLOGIYA VA AVTOMATLASHTIRISHNING HAMJIHATLIKDAGI RIVOJLANISHI

Sharipov G'iyosjon Nuriddin o'g'li
Toshkent viloyati Chirchiq shahri

Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti
Umumtexnika fanlar kafedrası o'qituvchisi
sgiyosjon169@gmail.com
+998942161514

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8388508>

Annotatsiya: Ushbu maqolada metrologiya va avtomatlashtirishning hamjihatlikdagi rivojlanishi haqida yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tarix, Misr, Nil, avtomatlashtirish, energetika, metallurgiya, kimyo, mashinasozlik, kommunal xo'jalik, metrologiya, texnologiya, quvvat, radio.

“Vatanparvarlik tarbiyasi” O'zbekistonning qudratiga, farovon kelajagiga bo'lgan ishonch va sadoqat ruhida, shu yo'lda qilinayotgan ishga o'z hissasini qo'shish, undagi sodir bo'layotgan voqealarga daxldorligi, uning tarixiy, milliy, madaniy va ma'naviy qadriyatlarini bilish, davlat ahamiyatiga bog'liq bo'lgan tushunchalarni chuqur o'rganish va e'zozlash, uning yaxlitligini va mustaqilligini ta'minlash yo'lida qurollangan himoyachi sifatida shaxsiy javobgarligi, kerak bo'lsa Vatan manfaati yo'lida o'z jonini ham ayamasklik ruhida tarbiyalash tushuniladi. Vatanparvarlik yuksak e'tiqod, vatan va millat oldidagi mas'uliyat, yuksak burchni anglashdir. Ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan “Vatanni sevmoq iymondandir”, - degan hadis zamirida ham huddi shunday mazmun mujassam. Agar uzoq tariximizga nazar tashlaydigan bo'lsak, vatanga e'tiqod tuyg'usi xalqimiz tomonidan qadimdan e'zozlanib kelinganining guvohi bo'lamiz. Ajdodlarimiz orasidan yetishib chiqqan mashhur insonlarning xatti-harakatlari, vatan ravnaqi yo'lida chekkan zahmatlarini, bizgacha yetib kelgan asarlari hamda xalq og'zaki ijodi orqali bilib olishimiz mumkin.

Texnika tarixida birinchi avtomatik qurilma Misr xalifaligiga mansub bo'lgan Nil daryosidagi suv sathini o'lchaydigan inshootni ishlab chiqqan Ahmad-al-Farg'oniy tomonidan (847-861 yy) yaratilgan haqidagi ma'lumotlar saqlanib kelgan. Avtomatikaning fan sifatida rivojlanishiga 1763-65 (XVIII asming ikkinchi yarmi) yillarda rus mexanigi I.I.Polzunov dunyoda birinchi bo'lib bug' qozonida suv sathini rostlashning berk avtomatik tizimini (avtoregulyatomi) yaratish bilan asos solgan va sanoatda (dvigatellarda, bug' turbinalarida va b.) avtomatlar qo'llanilishi boshlangan. 1784-yilda Djeyms Uatt tomonidan markazdan ko'chma rostlagich, XIX asming 2 - yarmida rus olimi L.I.Konstantinov tomonidan elektromagnit rostlagich yaratilgan. Rostlagichlarning ishlashi manfiy teskari aloqa prinsipiga asoslangan. 1868-yildan boshlab, avtomatik rostlash boshqarish nazariyasiga Maksvell, Vishnegradskiy, I.A Lyapunov, A.M.Jukovskiy, N.E.Chebishevlar (1876), 1932-yildan Naykvist, Besekerskiy, Mixaylov, Solodovnikov, Voznesenskiy, Sipkin, Neymark, Popov va boshqa olimlar hissa qo'shdilar. O'zbekistonda avtomatika va kibemetika fanining rivojlanishiga V.Qobulov, T.Bekmuratov, M.Komilov, F.Abugaliev, M.Ziyaxujayev, N.Yusufbekov, B.Muxamedov, Sh.Gulomov, A.Ortiqov, T.Zokirov, I.Yunusov, P.R.Ismatullaev va boshqalar katta hissa qo'shdilar. Avtomatlashtirilgan texnologik majmua — o'z ichiga texnologik boshqarish obyekti, avtomatlashtirishning lokal tizimi, TJABT va ICHABTni oladi. Bunday tizimlarga Sho'rtangaz kimyo majmuini misol keltirish mumkin.

Metrologik tekshiruv va nazoratning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: -metrologiya bo'yicha qonunlarning va me'yoriy hujjatlar talablarining bajarilayotganligini tekshirish; - metrologik me'yorlar va qoidalarning buzilishiga yo'l qo'ymaslik, zarur bo'lganda esa, oldini olish; metrologik tekshiruv va nazorat quyidagilarga nisbatan qo'llaniladi: -o'lchov birliklari; - o'lchash va smash vositalari, shu jumladan, etalonlar, modda va materiallar tarkibi va xossalarning standart namunalari, axboroto'lchash tizimlari; -o'lchash va sinashlarni bajarish uslublari; -o'lchash va sinashlarning natijalari; 1 1 -o'lchash vositalarni yaratuvchi, ishlab chiqaruvchi, foydalanuvchi, qiyoslovchi va ijaraga beruvchi, o'lchashlarni bajarish uslublarini yaratish, attestatsiyalashni amalga oshiruvchi tadbirkorlik subyektlari; -o'lchashlarni amalga oshiruvchi shaxslar; -metrologik talablar qo'yiladigan boshqa obyektlar. Metrologik tekshiruv va nazorat quyidagilarga bo'linadi: -davlat metrologik tekshiruv va nazorati; -yuridik shaxslar tomonidan bajariladigan metrologik tekshiruv va nazorat. Xorijda ishlab chiqarilgan, import bo'yicha keltiriladigan standart namunalari qo'llanilishiga belgilangan tartibda mxsat etiladi. Xalqaro va hududiy tashkilotlarda yaratilgan standart namunalari, agar bu ishda O'zbekiston Davlati qatnashgan va standart namunalarni tan olishga qo'shilgan bo'lsa, bunday standart namunalari uni tan olishda ko'rsatilgan shartlarga muvofiq qo'llaniladi.

Ishlab chiqarishni avtomatlashtirish — mashinalashtirilgan i.ch. ni nazorat qilish va boshqarish ishlarini avtomatik qurilmalar zimmasiga yuklash; i.ch. ni mexanizatsiyalashtirishning yuqori bosqichi. Fan va texnika taraqqiyotining asosiy yo'nalishlaridan biri. Mehnat unumdorligi, maqsulot sifati, mehnat madaniyati va b. omillar i.ch. ko'rsatkichlarini yuqori darajaga ko'tarish imkonini beradi. I.ch.a. ning qisman (lokal), yalpi (kompleks) va to'la avtomatlashtirish bosqichlari mavjud. Qisman avtomatlashtirish bosqichida i.ch. ning alohida ish turlari (suyuklik sathi balandligi, temperatura, bosim va b.) ni rostlab turish ishlari avtomatlashtiriladi. Yalpi avtomatlashtirish bosqichida bir necha qisman' avtomatlashtirilgan ish turlari bo'lim, sex, korxonalar miqyosida o'zaro bog'langan bo'ladi, [yagona](#) avtomatik majmua sifatida muayyan [dastur](#) bo'yicha boshqariladi. Boshqarish ishlari odam (operator) nazorati ostida o'tadi. To'la avtomatlashtirish bosqichida esa i.ch. jarayonining barqarorligi, ish turlari o'zgarmasligi ishning yuqori samarali bo'lishini ta'minlaydi. Odam uchun xavfli i.ch. sharoitlarida to'la avtomatlashtirishdan foydalanish ayniqsa o'rinli bo'ladi.

Avtomatlashtirish vositalarining ba'zilari qadimdan paydo bo'lgan. Ammo mayda hunarmandchilik sharoit-tvda (18-asr gacha) bunday qurilmalar amalda qo'llanilmagan. Mehnat qurollari va uskunalarining takomillashtirilishi, yangi mashina va mexa-nizmlarning yaratilishi natijasida (19-asr) i.ch. hajmi va darajasi keskin o'zgardi. Bu hol ishlab chiqarishni mexa-nizatsiyalashtirish uchun zarur shartsharoit yaratib berdi (mas, yigirish, to'qish, metall va yog'och ishlash korxonalarida). 20-asr boshlarida kuchlanish rostlagichi ixtiro qilinganidan key-in elektr energiyasidan i.ch. da foydalaniladi; ko'p operatsiyali agregat-stanoklar va avtomatliniyalar vujudga keladi. I.ch.a. tushunchasi shu davrda paydo bo'ldi.

Avtomatlashtirilgan boshqarish qurilmalari va i.ch. jarayonlarini o'zlashtirish og'ir sanoat va mashina-sozlikni barpo qilish bilan bir vaqtda (30y.larda) boshlandi. Og'ir, yengil va oziqovqat sanoatlarida avtomatlashtirilgan qurilmalar qo'llanila boshladi, transport avtomatikasi tako-millashdi. Energetika, metallurgiya, kimyo, mashinasozlik, kommunal xo'jalik, ilmiy tadqiqot institutlarida avtomatika lab.lari tashkil etildi. 50-y. larga kelib xalq xo'jaligining deyarli barcha tar-moklarida avtomatika qo'llanila boshladi. GES agregatlarini

to'la avtomatik boshqarishga o'tildi, suv bilan ta'minlash tizimlari va b. sohalar avtomatlashtirildi. I.ch.a. ning ilmiy asoslari, asosan, uch yo'nalishda rivojlandi. Birinchidan, boshqarish obyektlarining qonuniyatlari, dinamikasi, turg'unligi va tashqi omillar ta'sirini o'rganishning samarali metodlari ishlab chiqildi. Bu masalalarni tadqiqotchilar, konstruktorlar, texnologlar birgalikda hal qiladi. Ikkinchidan, boshqarish metodlarining samaradorligi, boshqarish funksiyasining maqsadi aniqlandi. Shu asosda boshqarishga oid qaror qabul qilish qoidalari belgilandi. Uchinchidan, o'lchash, natijalarni qayta ishlash va boshqarish funksiyalarini amalga oshiradigan avtomatika vositalarining tuzilishini uyg'unlashtirishning puxta, oddiy va samarali muhandislik usullari ishlab chiqildi. Lekin I.ch.a. ni takomillashtirish va rivojlantirishga doir ishlar uzluksiz davom etadi. Sexlar, om-borlar va ishlab chiqarishning boshqa joylarida axborot (informatsiya) larni tuzish va dastlabki ishlash klavishli qurilmalar vositasida bajariladi, yig'ilgan axborotlar qayta ishlashga uzatiladi. Axborotlarni avtomatik qayd qilish uchun datchiklardan foydalaniladi. Axborotlarni uzatish qurollari — signal o'zgartirgichlari, telemexanika apparaturasi, signallarni taqsimlovchi kommutatorlar va b. dan iborat. Axborotlarni mantiqiy va matematik ishlash qurilmalari — signallarning harakteri va shaklini o'zgartiruvchi funksional o'zgartirgichlar axborotni berilgan algoritm bo'yicha qayta ishlovchi qurilmalar (shu jumladan, hisoblash mashinalari) va b. ni uz ichiga oladi. Axborotlarni kursatuvchi qurilmalar (shu jumladan, hisoblash mashinalari) va b. ni uz ichiga oladi. Axborotlarni kursatuvchi qurilmalar — signal tablosi, mnemonik sxemalar, milli va raqamli asboblari, elektron-nur trubkasi, harf va raqamli bosma mashinalar operatorodamga i.ch. jarayonlarining borishini kursa-tadi va muhim parametrlarni qayd qilib boradi. Boshqarish ta'sirlarini ishlab chiqadigan qurilmalar axborotlarning kuchsiz signallarini kuchli impulslarga aylantiradi. Bu impulslar himoya, rostlash yoki boshqarish qurilmalarining ijro organiga ta'sir etib, ularni ishga tushiradi. Axborotlarni yigish va dastlabki ishlash vositalari majmui xalq xujaligi tarmoqlarini boshqarishni avtomatlashtirishga imkon beradi. I.ch. jarayonlarini boshqarishni avtomatlashtirishda i.ch. ni maqbul (optimal) rejimda olib borishga imkon beruvchi nazorat va rostlash jihrzlari, analitik texnika va dasturli boshqarish majmualari ham juda muhim. Masalan, gidroelektr st-yalarida suv havzasidan chiqqan suv gidroagregat turbinalaridan uzluksiz o'tib turadi. Avtomatik rostlagichlar turbinalarning aylanishlar sonini, ishlab chiqarilgan tok chastotasi va kuchlanishini, faol (aktiv) va reaktiv quvvatlarni rostlab turadi. Himoya qurilmalari avariyaning oldini oladi. Avtooperator agregatlarini jadvalga mos holda ishga tushirib va to'xtatib turadi. Energotizim dispetcheri telemexanika qurilmasidan foydalanib, GES ni uzoqdan (markaziy pultdan) turib boshqaradi. O'zbekistondagi de-yarli hamma GES lar shunday tartibda ishlaydi.

Issiqlik elektr st-yalarini boshqarish ancha qiyinroq. Quvvati bir necha yuz MVt li "qozon — turbina — generator — transformator" bloki turli agregatlardan tashkil topgan. Mas, quvvati 800 MVt li blokda 1000 ga yaqin boshqarish obyekti va 1300 ga yaqin nazorat qilinuvchi parametrlar bor. Avtomat boshqarish tizimi yordamida shu obyekt va parametrlarni bitta muhandis-operator boshqaradi.

Texnologik jarayonlari uzluksiz o'tadigan kimyo, neft kimyosi, gaz va farmatsevtika sanoati, suv ta'minoti, kanalizatsiya va b. ni ham avtomatlashtirish mumkin. Konchilikda tog jinslarini qo'porish usullarini takomillashtirish bilan birga, bu ishni samarali avtomatlashtirishga imkon

beradigan termik, elektr va akustik qo'porish usullari rivojlanmoqda; shaxtalarda EHM (elektron hisoblash mashinasi) va kompyuterlar qo'llanilmoqda.

Metallurgiyada foydali qazilmalarni qayta ishlash jarayonlari, asosan, siklli tartibda olib boriladi. Domna ishlab chikarishida barcha asosiy parametrlar avtomatik tarzda o'lchanadi va rostlanadi. Issiklik rejimini boshqarish tizimida EHM va kompyuterlar qo'llaniladi. Marten pechlarida gaz sarfi avtomatik rostlab turiladi.

Prokat stanlarida asosiy yuritma, qisish qurilmalarining yuritmalari va yordamchi mexanizmlarni boshqarish avtomatlashtirilgan. Hisoblash mashinalari yordamida materiallarni chiqindiga chiqarmasdan bichish tizimi qo'llanilmoqda. Hozirgi zamon mashinasozligida I.ch.a, texnika taraqqiyotining asosidir. Avtomat-stanoklar bilan birga ko'p operatsiyali agregatlar, gidravlik, pnevmatik, elektr yoki aralash boshqarish tizimlari yaratildi va takomillashtirilmoqda. Dasturli boshqariladigan metall ishlash stanoklarining ish sikli to'la avtomatlashtirilganda ham stanoklarning universalligi saqlanadi. Yig'ish jarayonlarini avtomatlashtirish mashinasozlikning murakkab va dolzarb masalalaridan hisoblanadi. U katta iqtisodiy samara beradi. Yig'ilgan uzal va buyumlarning sifati yig'ish vaqtida avtomatik ravishda uzluksiz tekshirib turiladi. Mas, Toshkent qishloq xo'jaligi mashinasozligi zavodida shpindellar avtomat liniyada tay-yorlanadi, paxta terish mashinalari avtomat konveyerlarda yig'iladi, Andijondagi "O'zDEU avto" korxonasida barcha ishlar avtomatlashtirilgan.

Radiodetallar, elektron lam-palar, ion asboblari, elektron-nur trubkalari, tranzistorlar, montaj simlari, radioelektron apparatlar va televizorlarni i.ch. to'la avtomatlashtirilgan. Yengil sanoatda avtomatlashtirilgan kurilmalar va korxonalarni boshqarishning avtomat tizimlari joriy etilgan va etilmoqda. Poyabzal, galantereya va b. tarmoqlar buyumlarni yalpi ishlab chiqaradigan yuqori unumli avtomat kurilmalar bilan ta'minlangan. Umumiy ovqatlanish korxonalarida ham I.ch.a. ning ahamiyati katta. Mahsulotlarni ishlash (artish, to'g'rash, maydalash va b.) avtomat qurilmalari masalliklarning to'yimliliigi va xushxo'rligini to'la saqlaydi, iyerofgarchilikni ancha kamaytiradi.

Paxta sanoatida ham yalpi avtomatlashtirish joriy qilingan. Ularda paxtan i qabul qilishdan tortib, tola, chig'it va momiq ajratib olish va to'lani toylashga qadar jarayonlarni avtomatlashtirish majmualari mavjud. Transportda yukva yo'lovchilar tashish salmog'ining o'sishi transportning barcha turlarini kengaytirish va mavjud liniyalarda harakatni tezlatish bilan bog'liq. Temir yo'l transportini ekspluatatsiya qilishni avtomatlashtirish poyezdlarning qatnash grafiklariga aniq rioya qilishga va harakat xavfsizligini ta'minlashga imkon beradi. Poyezdlar "avtomashinist" yordamida boshqarilmoqda. Yuk va passajir kemalarida ko'p ishlar avtomatlashtirilgan. Samolyotlar "avtopilot"dan foydalanib boshqarilmoqda. Obhavo xizmati turli meteorologik ma'lumotlarni o'lchash, yig'ish, uzatish va ishlash bilan shug'ullanadigan murakkab kompleksdir. Bu ma'lumotlar atmosferaning turli qatlamlarida havo bosimi, temperaturasi va harakat tezligi, namlik, yog'ingarchilik miqdori va b. dan iborat. Hidrometeorologiyani yanada rivojlantirish uchun bu sohani avtomatlashtirish shart. Yer sun'iy yo'ldoshlari, EHM, kompyuterlar bu sohada insonga juda katta yordam bermoqda.

Ishlab chiqarishni avtomatik boshqarish — ishlab chikarishning turli tarmoqlarini boshqarishda matematik metodlar, avtomatik qurilmalar va hisoblash texnikasi vositalarini qo'llash. Uning ilmiy asosi — iqtisodiy kibernetika. Odam bilan kibernetik mashinalarning munosabatiga oid uslubiy va aniq masalalarni hal qilish uning muhim vazifasidir.

I.ch. a. da EHM dan tashqari, o'nlab ixtisoslashtirilgan avtomatik kurilmalar, kompyuterlar ishlatiladi. I.ch.a. axborotlarni yig'ish, qayta ishlab chiqishga oid mashaqqatli ishlardan ozod qiladi, uning ijodiy rolini oshiradi, ish unumini ko'taradi, ishlab chiqarishni boshqarish bilan band bo'lgan kishilardan boshqa maqsadlarda foydalanishga imkon beradi.

References:

1. <https://uz.wikipedia.org>
2. <http://lib.jizpi.uz/pluginfile.php>
3. <http://ilmiy.bmti.uz>
4. Tursunov Abdumo'min Erdiqulovich. (2022). UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASLARIDA HARBIY VATANPARVARLIK TARBIYASINI RIVOJLANTIRISH USULLARI. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE, 2(12), 109–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7329184>

